
UTICAJ ZAGAĐENJA VAZDUHA NA DEPRESIJU I ANKSIOZNOST

Almedina Numanović
Univerzitet u Novom Pazaru
Novi Pazar, Srbija
almedinaasotic@yahoo.com

Amir Kajkuš
Opšta bolnica Novi Pazar
Novi Pazar, Srbija
amirkajkus@yahoo.com

Eldis Dacić
Univerzitet u Novom Pazaru
Novi Pazar, Srbija
eldisdacic6@gmail.com

Apstrakt

Zagađenje vazduha je problem koji sve više privlači pažnju javnosti, posebno tokom grejne sezone. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO) iz 2019. godine, čak 99% svetske populacije živelo je na mestima gde nisu ispunjeni standardi za kvalitet vazduha propisani od strane SZO. Širom sveta, zagađenje vazduha u gradskim i ruralnim sredinama bilo je povezano sa čak 4.200.000 prevremenih smrti u 2016. godini. Jedan od ključnih mehanizama kroz koji zagađenje vazduha utiče na mentalno zdravlje je neuroinflamacija. Ljudi koji su dugoročno izloženi visokim nivoima zagađenja vazduha često pokazuju povišene nivoe proinflamatornih citokina u krvi, kao što su IL-6 i TNF- α , koji mogu dovesti do inflamatornih procesa u mozgu. Ovi procesi su povezani sa promenama u neurotransmiterskim sistemima, posebno u serotoninskom i dopaminskom sistemu, što može izazvati simptome depresije i anksioznosti (Fonken i sar., 2011). Takođe, oksidativni stres izazvan zagađenjem vazduha može dovesti do oštećenja moždanih ćelija i promena u strukturi mozga. Bhatt i kolaboratori (2022) su pokazali da dugotrajna izloženost zagađivačima vazduha može uzrokovati smanjenje volumena sive mase u regijama mozga povezanim sa regulacijom emocija, kao što su hipokampus i amigdala, što povećava rizik od razvoja depresivnih simptoma. Dugotrajna izloženost zagađenju može dovesti do osećaja bespomoćnosti i hroničnog stresa, što može pogoršati simptome anksioznosti i depresije. McEwen i Stellar (1993) su istakli da hronični stres može imati kumulativni efekat na fizičko i mentalno zdravlje, povećavajući rizik od razvoja mentalnih poremećaja.

Ključne reči: *zagađenje vazduha, depresija, anksioznost.*

INFLUENCE OF AIR POLLUTION ON DEPRESSION AND ANXIETY

Abstract

Air pollution is a problem that attracts more and more public attention, especially during the heating season. According to data from the World Health Organization (WHO) from 2019, as much as 99% of the world's population lived in places where the standards for air quality prescribed by the WHO were not met. Worldwide, air pollution in urban and rural areas was linked to as many as 4,200,000 premature deaths in 2016. One of the key mechanisms through which air pollution affects mental health is neuroinflammation. People with long-term exposure to high levels of air pollution often show elevated blood levels of pro-inflammatory cytokines, such as IL-6 and TNF- α , which can lead to inflammatory processes in the brain. These processes are associated with changes in neurotransmitter systems, especially in the serotonin and dopamine systems, which can cause symptoms of depression and anxiety (Fonken et al., 2011). Also, oxidative stress caused by air pollution can lead to brain cell damage and changes in brain structure. Bhatt et al (2022) showed that long-term exposure to air pollutants can cause a decrease in gray matter volume in brain regions associated with emotion regulation, such as the hippocampus and amygdala, which increases the risk of developing depressive symptoms. Long-term exposure to pollution can lead to feelings of helplessness and chronic stress, which can worsen symptoms of anxiety and depression. McEwen and Stellar (1993) pointed out that chronic stress can have a cumulative effect on physical and mental health, increasing the risk of developing mental disorders.

Keywords: air pollution, depression, anxiety

UVOD

Zagađenje vazduha predstavlja jedan od najvećih globalnih izazova savremenog društva, sa dubokim i raznolikim posledicama po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Iako se tradicionalno posmatralo kao problem koji pretežno utiče na respiratorni i kardiovaskularni sistem, sve više istraživanja ukazuje na značajan uticaj zagađenog vazduha na mentalno zdravlje. Anksioznost i depresija, kao dva najčešća mentalna poremećaja današnjice, postaju sve više povezani sa izloženostima različitim zagađivačima vazduha, što otvara novu dimenziju u proučavanju i borbi protiv ovih bolesti.

Čestice suspendovane u vazduhu, gasovi kao što su ugljen-monoksid, azotni oksidi, sumpor-dioksid, kao i ozon predstavljaju ključne komponente zagađenog vazduha. Ovi zagađivači, kroz različite biohemijske mehanizme, mogu izazvati inflamatorne procese u organizmu koji nisu ograničeni samo na pluća i srce, već mogu direktno ili indirektno uticati na funkcije mozga. Istraživanja pokazuju da dugotrajna izloženost visokim nivoima zagađenja može povećati rizik od razvoja anksioznosti i depresije, kao i pogoršati simptome kod osoba koje već pate od ovih poremećaja. Povezanost između zagađenja vazduha i mentalnog zdravlja može se posmatrati kroz različite perspektive. Prvo, fiziološki aspekt podrazumeva uticaj zagađivača na centralni nervni sistem, uključujući oksidativni stres, neuroinflamaciju, i oštećenja neuronskih puteva. Drugo, socioekonomski aspekt ukazuje na to da su osobe koje žive u urbanim sredinama sa visokom stopom zagađenja često suočene sa dodatnim stresorima kao

što su buka, gužva, i niži socioekonomski status, što može dodatno doprineti razvoju mentalnih poremećaja.

Konačno, psihološki aspekt obuhvata efekat dugotrajne izloženosti zagađenju na percepciju životne sredine, osećaj bespomoćnosti i hroničnog stresa. Studije sprovedene širom sveta beleže porast incidencije anksioznih poremećaja i depresije u urbanim područjima sa visokim nivoom zagađenja vazduha. Ovi rezultati su posebno zabrinjavajući s obzirom na rastuću urbanizaciju i industrijalizaciju, koje dodatno doprinose povećanju koncentracije zagađivača u vazduhu.

S obzirom na ove nalaze, neophodno je da se javnozdravstvene politike i strategije usmere ka smanjenju zagađenja vazduha ne samo kao preventivne mere za očuvanje fizičkog zdravlja, već i kao ključne intervencije u zaštiti i unapređenju mentalnog zdravlja. To podrazumeva integraciju ekoloških mera u mentalnozdravstvene programe, edukaciju stanovništva o rizicima zagađenja vazduha, kao i razvoj preventivnih i terapijskih pristupa koji uzimaju u obzir ovaj značajan faktor rizika. U kontekstu sveprisutne krize mentalnog zdravlja i sve većih ekoloških izazova, razumevanje uticaja zagađenja vazduha na anksioznost i depresiju postaje od suštinskog značaja za holistički pristup zdravlju i dobrobiti populacije. Kroz multidisciplinarni pristup koji uključuje ekologe, psihologe, lekare i donosiocce odluka, moguće je razviti efikasne strategije koje će smanjiti negativan uticaj zagađenja vazduha na mentalno zdravlje i unaprediti kvalitet života u savremenom društvu.

UTICAJ ZAGAĐENJA VAZDUHA NA MENTALNO ZDRAVLJE

Zagađenje vazduha predstavlja veliki rizik za zdravlje životne sredine - veze između zagađenja vazduha i zdravstvenih stanja kao što su respiratorne i kardiovaskularne bolesti su dobro utvrđene. Iako su manje dobro shvaćeni, postoje značajni dokazi da zagađenje vazduha takođe utiče na mentalno zdravlje. Prethodna istraživanja su povezivala zagađenje vazduha sa višim nivoima stresa, psihičkog stresa, povećanim rizikom od demencije i Alchajmerove bolesti i depresije. Druga istraživanja povezuju kratkoročnu izloženost vrhuncima zagađenja vazduha sa povećanim rizikom od smrti među ljudima sa ozbiljnim mentalnim oboljenjima.

Novo istraživanje posebno ukazuje na uticaje na mozak i mentalno zdravlje dece. Veze između zagađenja vazduha i simptoma mentalnog zdravlja Na primer, veliko istraživanje ljudi u SAD i Danskoj otkrilo je da je izloženost zagađenom vazduhu „značajno povezana sa povećanim rizikom od psihijatrijskih poremećaja“, uključujući depresiju, šizofreniju, bipolarni poremećaj i poremećaj ličnosti. (Khan i sar., 2019) Dok su studije otkrile povezanost između zagađenja vazduha i problema mentalnog zdravlja, nije dobro shvaćeno kako to može uticati na mentalno zdravlje. Autori američke i danske studije sugerišu da njihova istraživanja ukazuju na neuroinflamatorne mehanizme koji povezuju zagađenje vazduha i psihijatrijske posledice (Khan i sar., 2019).

Nedavni pregled je razmatrao više od 100 studija o efektima zagađenja vazduha na otvorenom na mentalno zdravlje i regione mozga koji regulišu emocije, fokusirajući

se na hipokampus, amigdalnu i prefrontalnu koru. Istraživači su otkrili da je 73% studija prijavilo veće simptome mentalnog zdravlja i ponašanja kod ljudi i životinja nakon izlaganja većem od prosečnog nivoa zagađenja vazduha (Zundel i sar., 2022). Vodeći autor studije, dr Klara G. Zundel, zaključila je u izveštaju Svetskog ekonomskog foruma da ljudi koji udišu zagađen vazduh doživljavaju promene u delovima mozga koji kontrolišu emocije, i kao rezultat toga, oni mogu biti veća je verovatnoća da će razviti anksioznost i depresiju od onih koji udišu čistiji vazduh (Zundel, 2022). A studija istraživača sa Harvarda, objavljena u martu 2023., dodaje dokaze koji povezuju izloženost zagađenju vazduha (male čestice (PM_{2,5}), azot oksid i azot dioksid) sa povećanim rizikom od demencije (Wilker i sar., 2023).

Deca i adolescenti

Još jedna nedavna studija bavila se potencijalnim uticajima na decu i adolescente koji mogu biti posebno ranjivi jer doživljavaju kritične periode razvoja mozga. Pregledom istraživanja pronađeni su dokazi da je zagađenje vazduha povezano sa povećanim rizikom od simptoma depresije i suicidalnog ponašanja. Takođe su otkrili, putem neuroimaging studija, dokaze za povezane strukturne i funkcionalne promene u mozgu (Xie i sar., 2023). Nalazi velike populacijske studije pomenute gore sugerisu da loš kvalitet vazduha tokom ranih godina života pojedinca povećava rizik od psihijatrijskih poremećaja, uključujući bipolarni poremećaj, šizofreniju, poremećaj ličnosti i veliku depresiju (Khan i sar., 2019).

Izloženost zagađenju vazduha takođe može pogoršati postojeće mentalno zdravlje dece. Studija objavljena u *Environmental Health Perspectives* otkrila je povezanost između kratkotrajne izloženosti povišenim nivoima zagađenja vazduha i povećane posete psihijatrijskoj ambulanti hitne pomoći među decom (Brokamp i sar., 2019).

ZAGAĐENJE VAZDUHA KAO FAKTOR RIZIKA ZA RAZVOJ

ANKSIOZNIH I DEPRESIVNIH POREMEĆAJA

Zagađenje vazduha je globalni problem sa dalekosežnim posledicama po ljudsko zdravlje, a sve veći broj istraživanja ukazuje na to da osim tradicionalno prepoznatih efekata na respiratorni i kardiovaskularni sistem, zagađenje vazduha ima značajan uticaj i na mentalno zdravlje. Istraživači širom sveta sve češće ukazuju na to da postoji povezanost između izloženosti zagađenju vazduha i razvoja anksioznih i depresivnih poremećaja. Ovaj rad će detaljno istražiti mehanizme kroz koje zagađenje vazduha doprinosi ovim mentalnim poremećajima, kao i epidemiološke dokaze koji podržavaju ovu povezanost.

Mehanizmi uticaja zagađenja vazduha na mentalno zdravlje

Zagađenje vazduha se sastoji od različitih zagađivača, uključujući sitne čestice (PM_{2.5} i PM₁₀), azot-dioksid (NO₂), sumpor-dioksid (SO₂), ugljen-monoksid (CO) i ozon (O₃). Svaki od ovih zagađivača može imati specifične i kombinovane efekte na ljudski organizam, a posebno na mozak. Prema studiji koju su sprovedi Block i Calderón-Garcidueñas (2009), fine čestice (PM_{2.5}) mogu prodrijeti kroz krvno-

moždanu barijeru i izazvati neuroinflamaciju, oksidativni stres i oštećenje neuronskih struktura, što može doprineti razvoju anksioznosti i depresije.

Jedan od ključnih mehanizama kroz koji zagađenje vazduha utiče na mentalno zdravlje je neuroinflamacija. Ljudi koji su dugoročno izloženi visokim nivoima zagađenja vazduha često pokazuju povišene nivoe proinflammatoryh citokina u krvi, kao što su IL-6 i TNF- α , koji mogu dovesti do inflamatornih procesa u mozgu. Ovi procesi su povezani sa promenama u neurotransmiterskim sistemima, posebno u serotoninском i dopaminskom sistemu, što može izazvati simptome depresije i anksioznosti (Fonken i sar., 2011). Takođe, oksidativni stres izazvan zagađenjem vazduha može dovesti do oštećenja moždanih ćelija i promena u strukturi mozga. Bhatt i kolaboratori (2022) su pokazali da dugotrajna izloženost zagađivačima vazduha može uzrokovati smanjenje volumena sive mase u regijama mozga povezanim sa regulacijom emocija, kao što su hipokampus i amigdala, što povećava rizik od razvoja depresivnih simptoma.

Epidemiološki dokazi

Brojne epidemiološke studije su potvrdile povezanost između izloženosti zagađenju vazduha i povećanog rizika od anksioznih i depresivnih poremećaja. Studija koju su sprovedli Power i kolege (2015) analizirala je podatke od preko 71.000 odraslih osoba i utvrdila da osobe koje žive u područjima sa visokom koncentracijom PM2.5 imaju značajno veći rizik od razvoja depresije u poređenju sa onima koji žive u manje zagađenim područjima. Slični rezultati su dobijeni u istraživanju Braithwaite i saradnika (2019), koji su otkrili da su visoki nivoi NO₂ povezani sa povećanim rizikom od anksioznih poremećaja kod odraslih. Pored toga, meta-analiza koju su sprovedli Khan i Khan (2021) uključila je podatke iz 16 različitih studija i zaključila da je izloženost PM2.5 i NO₂ značajno povezana sa povećanim rizikom od depresije, posebno kod starijih osoba i onih koji žive u urbanim sredinama. Ova metaanaliza pruža snažne dokaze o postojanju dosledne i značajne povezanosti između zagađenja vazduha i mentalnih poremećaja, bez obzira na razlike u geografskim lokacijama i demografskim karakteristikama ispitanika.

Socioekonomski i psihološki faktori

Izloženost zagađenju vazduha često je povezana sa nižim socioekonomskim statusom, što dodatno doprinosi riziku od mentalnih poremećaja. Ljudi koji žive u siromašnijim područjima imaju manji pristup zdravstvenoj zaštiti, lošije životne uslove i često su izloženi višim nivoima zagađenja zbog blizine industrijskih zona ili saobraćajnica (Suglia i sar., 2008). Ove osobe su pod većim stresom zbog finansijskih problema i socijalne nepravde, što može povećati njihovu ranjivost na uticaj zagađenja vazduha na mentalno zdravlje.

Pored fizioloških i socioekonomskih faktora, psihološki efekti zagađenja vazduha takođe igraju značajnu ulogu. Dugotrajna izloženost zagađenju može dovesti do osećaja bespomoćnosti i hroničnog stresa, što može pogoršati simptome anksioznosti i depresije. McEwen i Stellar (1993) su istakli da hronični stres može imati kumulativni efekat na fizičko i mentalno zdravlje, povećavajući rizik od razvoja

mentalnih poremećaja. Na osnovu dostupnih dokaza, jasno je da zagađenje vazduha predstavlja značajan faktor rizika za razvoj anksioznih i depresivnih poremećaja.

Mehanizmi kao što su neuroinflamacija, oksidativni stres i promene u strukturi mozga pružaju snažno objašnjenje kako zagađenje vazduha može uticati na mentalno zdravlje. Epidemiološki podaci dodatno potvrđuju ovu povezanost, ukazujući na potrebu za daljim istraživanjima i preventivnim merama. Uvođenje politika koje smanjuju nivo zagađenja vazduha, zajedno sa edukacijom stanovništva o rizicima po mentalno zdravlje, moglo bi značajno smanjiti učestalost anksioznosti i depresije, posebno u urbanim sredinama. Dalja istraživanja bi trebala da se fokusiraju na dugoročne efekte zagađenja vazduha na mentalno zdravlje, kao i na identifikaciju najugroženijih grupa stanovništva.

ISTRAŽIVANJA I ULOGA ZAGAĐENJA

Nova istraživanja povezuju izloženost zagađivačima životne sredine, uključujući izvore iz zagađenja vazduha, sa povećanom učestalošću i/ili ozbiljnošću mentalnih poremećaja (Braithvaite i sar., 2019). Razumevanje potencijalne uloge zagađenja vazduha u riziku od psihijatrijskih bolesti predstavlja veliki problem javnog zdravlja s obzirom na to da 99% svetske populacije živi u sredinama koje ne ispunjavaju smernice za kvalitet vazduha Svetske zdravstvene organizacije (Informacija o zagađenju vazduha na otvorenom). Dalje, 2019. godine, više od jedne desetine ljudi u svetu živelo je sa poremećajem mentalnog zdravlja (Datani i sar., 2021).

Izloženost zagađenju vazduha je dosledno povezana sa povećanim rizikom od internalizujućih poremećaja, kao što su anksioznost i depresija (Borroni i sar., 2022). Anksioznost i depresija su najčešći mentalni poremećaji širom sveta (Dattani i sar., 2021) i mogu povećati rizik pojedinca od pokušaja i završetka samoubistva (Soto-Sanz i sar., 2019), negativno utiču na porodične i društvene odnose i povezani su sa značajnim individualnim i društvenim ekonomskim opterećenjem. Zaista, ovi poremećaji koštaju globalnu ekonomiju oko 1 bilion američkih dolara svake godine zbog izgubljene produktivnosti (The Lancet Global, 2020).

Uprkos novim dokazima da zagađivači životne sredine igraju ulogu u mentalnom zdravlju, biološki mehanizmi koji leže u osnovi ekološkog rizika od psihijatrijskih poremećaja (npr. poremećaji centralnog nervnog sistema (CNS) su nepoznati. Sastav atmosfere od zagađenja vazduha je složena mešavina čestica i gasova uključujući čestice (PM) različitih veličina, okside azota, ozon (O₃), isparljiva organska jedinjenja (VOC), policiklične aromatične ugljovodonike (PAH) i druge. Antropogeni izvori zagađenja vazduha obuhvataju i mobilne (npr. motorna vozila) i stacionarne (npr. fabrike, elektrane) izvore (EPA, 2018).

Postoji značajna regionalna varijabilnost u nivoima zagađenja vazduha, pri čemu su urbana područja odgovorna za skoro 78% emisija koje utiču na preko 50% svetske populacije (Liang i sar., 2020). Pored toga, postoje značajne prostorno-vremenske varijacije u koncentracijama zagađenja vazduha, a do polovine varijacija se pripisuje meteorološkim uslovima (npr. temperatura, vlažnost, padavine, vetar).

Stoga je nastavak istraživanja zdravstvenih posledica zagađenja vazduha od najveće važnosti. Zagađenje vazduha se smatra velikom pretnjom po zdravlje životne sredine i povezano je sa nizom zdravstvenih ishoda, uključujući štetne ishode porođaja, gojaznost, rak i respiratorne i kardiovaskularne bolesti (Manisalidis i sar., 2020). Nedavne studije su takođe identifikovale zagađenje vazduha kao glavni faktor rizika za internalizaciju psihopatologije. Na primer, nedavna meta-analiza je otkrila da je povećanje koncentracije PM_{2,5} i PM₁₀ u ambijentu snažno povezano sa povećanim rizikom od depresije, kao i samoubistva (Q. Liu i sar., 2021).

Međutim, mehanizam(i) pomoću kojih zagađivači, kao što je PM, utiču na CNS i doprinose riziku od internalizacije psihopatologije ostaju nejasni. Sve veći broj pretkliničkih i humanih neuroimaging studija ukazuje na to da izloženost zagađenju vazduha može povećati rizik od internalizacije psihopatologije promenom frontolimbickih regiona mozga, uključujući hipokampus, amigdalnu i prefrontalnu korteks (PFC) (Ehsanifar, Montazeri i sar., 2021). Ovi regioni igraju ključnu ulogu u reagovanju na stres i regulaciji emocija i uključeni su u patofiziologiju internalizujućih poremećaja. Zaista, i studije na životinjama često prijavljuju povećanje inflamatornih i oksidativnih stresnih reakcija i promene u ekspresiji gena receptora neurotransmitera u frontolimbickim regionima mozga, posebno hipokampusu, amigdali i PFC-u nakon izlaganja zagađenju vazduha (Ehsanifar, Montazeri i sar., 2021). Stoga, izloženost zagađenju vazduha može uticati na frontolimbicke regione mozga i puteve povezane sa regulacijom stresa i emocija, što onda može dovesti do povećanog rizika od internalizovanja simptomatologije.

ZAKLJUČAK

Borba protiv zagađenja vazduha zahteva integrisanu međusektorsku saradnju i celovit pristup upravljanju kvalitetom vazduha, kako globalno tako i u lokalnom kontekstu. Stanje u Srbiji posebno zahteva pažnju, s obzirom na postojeće izazove u vezi sa zagađenjem vazduha. Koordinisane intervencije u sektorima kao što su transport, energetika, upravljanje otpadom i poljoprivreda su ključne za poboljšanje kvaliteta vazduha i zaštitu zdravlja građana. Uključivanje svih relevantnih aktera, zajedno sa identifikacijom sinergija između mera za smanjenje zagađenja vazduha i smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, može maksimizirati zdravstvene koristi i doprineti očuvanju životne sredine u Srbiji i širom sveta. Čist vazduh nije samo pitanje zdravlja, već i ekonomske dobrobiti i kvaliteta života, a ulaganje u politike i akcije za unapređenje kvaliteta vazduha predstavlja neophodan korak ka boljoj budućnosti, kako u Srbiji tako i globalno.

LITERATURA

1. Brokamp, C. Strawn, J.R., Beck, A.F., Ryan, P. (2019) Pediatric Psychiatric Emergency Department Utilization and Fine Particulate Matter: A Case-Crossover Study. *Environmental Health Perspectives*. 127 (9).
2. Bhatt, D. P., Puig, K. L., Gorr, M. W., Wold, L. E., & Combs, C. K. (2022) Air pollution induces enhanced susceptibility to neuroinflammation and

- neurodegeneration in an Alzheimer's disease mouse model. *Journal of Neuroinflammation*, 19 (1), 15-27.
3. Block, M. L., & Calderón-Garcidueñas, L. (2009) Air pollution: mechanisms of neuroinflammation and CNS disease. *Trends in Neurosciences*, 32 (9), 506-516.
 4. Braithwaite, I., Zhang, S., Kirkbride, J. B., Osborn, D. P. J., & Hayes, J. F. (2019) Air pollution (NO₂) and depression and anxiety among adults in the UK Biobank: a cross-sectional study. *Lancet Planetary Health*, 3 (10), 460-470.
 5. Braithwaite I, Zhang S, Kirkbride JB, Osborn DPJ, & Hayes JF (2019) Air Pollution (Particulate Matter) Exposure and Associations with Depression, Anxiety, Bipolar, Psychosis and Suicide Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Environ Health Perspect*, 127 (12), 126002.
 6. Borroni E, Pesatori AC, Bollati V, Buoli M, & Carugno M (2022) Air pollution exposure and depression: A comprehensive updated systematic review and meta-analysis. *Environ Pollut*, 292 (Pt A), 118-245.
 7. Dattani S, Ritchie H, & Roser M (2021) Mental Health. Published online at OurWorldInData.org.
 8. Ehsanifar M, Montazeri Z, Taheri MA, Rafati M, Behjati M, & Karimian M (2021) Hippocampal inflammation and oxidative stress following exposure to diesel exhaust nanoparticles in male and female mice. *Neurochem Int*, 145.
 9. EPA. (2018) Pollutants and Sources. United States Environmental Protection Agency.
 10. Fonken, L. K., Xu, X., Weil, Z. M., Chen, G., Sun, Q., Rajagopalan, S., & Nelson, R. J. (2011) Air pollution impairs cognition, provokes depressive-like behaviors and alters hippocampal cytokine expression and morphology. *Molecular Psychiatry*, 16 (9), 987- 995.
 11. Khan, A., & Khan, M. A. (2021) Association of air pollution and depression in adults: A meta-analysis. *Science of the Total Environment*, 754, 142-147.
 12. Khan A, Plana-Ripoll O, Antonsen S, Brandt J, Geels C, Landecker H, et al. (2019) Environmental pollution is associated with increased risk of psychiatric disorders in the US and Denmark. *PLoS Biol*, 17 (8).
 13. Liu Q, Wang W, Gu X, Deng F, Wang X, Lin H, Guo X, & Wu S (2021) Association between particulate matter air pollution and risk of depression and suicide: a systematic review and meta-analysis. *Environ Sci Pollut Res Int*, 28 (8), 9029-9049.
 14. Liang L, & Gong P (2020) Urban and air pollution: a multi-city study of long-term effects of urban landscape patterns on air quality trends. *Sci Rep*, 10 (1).
 15. McEwen, B. S., & Stellar, E. (1993) Stress and the individual: Mechanisms leading to disease. *Archives of Internal Medicine*, 153 (18), 2093-2101.
 16. Manisalidis I, Stavropoulou E, Stavropoulos A, & Bezirtzoglou E (2020) Environmental and Health Impacts of Air Pollution: A Review. *Front Public Health*, 8, 14.
 17. Power, M. C., Weisskopf, M. G., Alexeeff, S. E., Coull, B. A., Spiro III, A., & Schwartz, J. (2015) Traffic-related air pollution and cognitive function in a cohort of older men. *Environmental Health Perspectives*, 123 (9), 873-879.
 18. Suglia, S. F., Gryparis, A., Wright, R. O., Schwartz, J., & Wright, R. J. (2008) Association of black carbon with cognition among children in a prospective birth cohort study. *American Journal of Epidemiology*, 167 (3), 280-286.
 19. Soto-Sanz V, Castellvi P, Piqueras JA, Rodriguez-Marin J, Rodriguez-Jimenez T, Miranda-Mendizabal A, Pares-Badell O, Almenara J, Alonso I, Blasco MJ, Cebria A, Gabilondo A, Gili M, Lagares C, Roca M, & Alonso J (2019) Internalizing and externalizing symptoms and suicidal behaviour in young people: a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. *Acta Psychiatr Scand*, 140 (1), 5-19.

20. The Lancet Global, H. (2020) Mental health matters. *The Lancet Global Health*, 8 (11), 10.
21. Wilker, E.H., Osman, M. Weisskopf, M.G. (2023) Ambient air pollution and clinical dementia: systematic review and meta-analysis. *BMJ*, (381).
22. Xie, H., et al. (2023) Affective disorder and brain alterations in children and adolescents exposed to outdoor air pollution. *Journal of Affective Disorders*, 331, 413-424.
23. Zundel, C. G., Ryan, P., Brokamp, C., Heeter, A., Huang, Y., Strawn, J. R., & Marusak, H. A. (2022) Air pollution, depressive and anxiety disorders, and brain effects: A systematic review. *Neurotoxicology*, 93, 272-300.
24. Zundel, C.G. (2022) This is the impact of air pollution on your brain and mental health. World Economic Forum.